

ILMIY USLUBDA OTLARNING QO'LLANILISH METODLARI

Xushanov Alisher Oydin o'g'li

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Turkiy tillar fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6790022>

ARTICLE INFO

Received: 28th March 2022

Accepted: 02nd April 2022

Online: 15th April 2022

KEY WORDS

Zinama - zina metod,
ilmiy usub, transkripsiya,
strukturval shakl,
kompozitsion qism.

ABSTRACT

Ushbu maqolada, ilmiy jamoatchilik va ta'lim jarayonlarida keng ifodaladigan ilmiy usubga mansub otlarning ifdolanish shakllari bilan birgalikda qo'llanish doirasi tahliliy dasturi, strukturval qismlari hamda zinama - zina metodlari xususida fikr yuritilgan.

Uslub – tilning inson faoliyatining muayyan sohasi bilan bog'liq vazifalariga ko'ra ajratilishi. Kishilar faoliyatning barcha sohalarida aloqa qilish jarayonida tildagi leksik, frazeologik, grammatik va fonetik vositalarni tanlash va ishlatishda bir-birlaridan ma'lum darajada farq qiladilar. Umumxalq tili doirasida til vositalarining bunday tanlab olinishi nutqning xilma-xil ko'rinishlarining paydo bo'lishiga olib keladi. Nutq uslublari tilning vazifasi bilan bevosita bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ham ular vazifaviy (funktional) deb yuritiladi. Vazifaviy deganda, tildan farq qiladigan qandaydir alohida narsa tushunilmaydi, balki aniq bir adabiy til tarkibi ichida qaraladigan, o'ziga xos xususiyatlari, xizmat qilish doirasi bilan o'zaro farq qilib turadigan yordamchi tizim tushuniladi.

So'z turkumlarini o'rganishdagi asosiy vazifa o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini o'stirish, lug'atini yangi ot, sifat, son, fe'llar bilan boyitish, o'quvchilar shu

vaqtgacha foydalanib kelayotgan so'zlarning ma'nosini aniq tushunishiga erishish, bog'lanishli nutqda u yoki bu so'zdan o'rinli foydalanish malakasini o'stirish hisoblanadi. Xususan, otlar turkiy tillar morfologik tizimida katta o'rin tutuvchi so'z turkumlaridan biri hisoblanadi. Otlarning ma'no va mazmuni, morfologik kategoriyalarining turli nutq uslublari muhim ahamiyat egadir.

Mazkur ishimizni o'rganib chiqish natijasida mavziga daxldor adabiyotlarga sharhlar berdik, ularning ot so'z turkumini turli xil nutq uslublari qo'llanilishi haqida aytgan fikrlarini tahlil qilish mumkin.

O'zbek tilida ot so'z turkumining o'ziga xosligi, uning grammatik kategoriyalari, otlarning yasalishi, ularning tutgan o'rni haqida tavsifiy grammatikalarda batafsil bayon qilingan. Biz ishimizda otlarning uslubiy qo'llanilishi, ayniqsa turli nutq uslublari matnlarda otlarning vazifaviy

qo'llanilishiga bag'ishlangan ishlarni tahlil qilish mumkin.

Otlarning turli nutq uslublari so'zlashuv, badiiy, publisistik, rasmiy va ilmiy uslublarda qo'llanilishida egalik, kelishik, ko'plik shakllarining o'rni turlicha degan xulosaga kelish mumkin.

Otlarga xos kelishik, egalik shakllarining mumtoz adabiyotda va bugungi o'zbek tilida qo'llanilishidagi o'ziga xosliklarga ham diqqat qaratilib, uslubiy tahlillar asosida misollar bilan tushuntirish mumkin. Ilmiy va badiiy uslublarda otlarning qo'llanilishi turli misollar asosida og'zaki nutq uslubi bilan solishtirib berishga asoslanadi.

O'zbek tilida ko'plik -lar affiksi yordamida hosil qilinadi. Bu formaning asosiy vazifasi grammatik ko'plikni ifodalashdir. Mavzuni ifodalash jarayonida kuzatiladiki, -lar shakli turli uslub matnlarida grammatik ko'plik ifodalashdan tashqari muayyan vazifalarni va ma'nolarni bildirib keladi, qolaversa, -lar affiksi ilmiy nutqda konkret otlarga qaraganda abstrakt otlarga ko'proq qo'shib keladi: bilim-bilimlar, masala-masalalar kabi. Ilmiy bayon tekstida -lar formasini olgan otlar gap sostavida bir o'zi kelmay, sifatlovchi bilan keladi. Sifatlovchi mavhum ot anglatgan tushunchani konkretlashtirish maqsadida qo'llanadi: ximiyaviy formulalar, nazariy bilimlar, kimiyaviy reaksiyalar, matematik tenglamalar, fizikaviy xossalar kabi. Bunda birikmalarda ot birlik formasida ham qo'llanishi mumkin: ximiyaviy formula, ximiyaviy reaksiya, nazariy bilim kabilar. Ilmiy nutqda otlarning ko'plikda qo'llanishi ko'proq har bir fan mutaxassisligi nomlarida uchraydi: tilshunoslar, fiziklar, ximiklar,

matematiklar kabi (shuningdek, bir fanning soha mutaxassisligini bildirgan otlar ham – lar formasini oladi: grammatistlar, stilistlar, organiklar, noorganiklar kabi). Ma'lum bir ilmiy oqim tarafdorlarini anglatgan otlarlar formasida qo'llanadi:

anomalistlar, analogistlar, puristlar, naturalistlar kabi. Misol: ...Qadimgi Gretsiyada biriga zid ikki xil nazariya va ikki xil maktab (oqim) paydo bo'ladi. Bu o'tshimlardan biri analogistlar... maktabi deb atalib, u ko'proq. Aleksandriya maktabi vakillaridan iborat bo'lgan... Ikkinchisi esa anomalistlar... maktabi deb yuritilib, u Pergament maktabi olimlaridan iborat edi... Mazkur holat otlarga xos egalik va kelishik shakllari qo'llanilishida ham kuzatiladi.

Ot so'z turkumini o'rganish uni har tomonlama tadqiq qilish tilshunoslikda o'z an'nalari va tarixiga egadir

Xususan, XX asarda olib borilgan taqdiqotlarda ot so'z turkumini o'rganish, uni har jihatdan tadqiq qilish, uning kategoriyalari, so'z yasalishi, sintaktik vazifalari tola holda yoritish mumkin. Tilshunoslik tarixida va bugungi kun tilshunosligida ot so'z turkumining lug'aviy shakllari, atoqli va turdosh otlar, ularning imlosi kabi masalalar batafsil yoritilishga e'tibor qaratish zarurdir.. Shu bilan birga bu turkum so'zlarni qardosh xalq so'zlari bilan solishtirib o'rganish, grammatik xususiyatlarini har tomonlama tahlil qilish munozarali masalalarini to'g'ri hal qilishga yordam beradi. Ot turkumini har xil nutq uslublarida qo'llanilishini o'rganish va tahlil qilishga bag'ishlangan ushbu malakaviy bitiruv ishi esa dolzabrligi bilan muhim ahamiyatga egadir

References:

1. Shomaqsudov a., Rasulov I., Qo'ng'urov R., Rustamov H. o'zbek tili stilistikasi. – Toshkent: o'qituvchi, 1983.
2. Mukarramov M. Hozirgi o'zbek adabit tilining ilmiy stilistikasi – Toshkent: Fan, 1984.
3. o'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi o'RQ 637-son Qonuni. Ta'lim to'g'risida. <https://lex.uz/docs/5013007>
4. o'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-oktabrdagi «o'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-5850-sonli farmoni. <https://lex.uz/docs/4561730>